

Genos 应用案例：细胞类型特异的 Enhancer 生成

2025-11-19

任务描述

本任务基于 Genos 模型[1]对于基因组的大量预训练积累，通过对增强子（Enhancer）数据[2]的继续预训练，获得增强子生成模型，实现增强子序列生成。其科学意义在于构建了细胞类型和细胞活性表达到增强子序列之间的泛映射关系，实现了基于细胞类型生成多种增强子序列的功能，为研究基于细胞类型的增强子活性值表达提供了通用工具。

结论概要

本研究基于 Genos 模型，通过在 EnhancerAtlas 2.0 增强子数据集[3]上进行继续预训练，构建了根据细胞类型与活性信息生成增强子序列的 CPT 模型。评测表明，相比基础模型 Genos，CPT 模型生成的序列在 BLAST[4]比对中显著提升高覆盖度与高相似性匹配数量，在 Motif[5]特征上展现出更高的 Jaccard 指数与 LCS 比例，验证了其生成序列的细胞类型特异性和生物学合理性。

输入与输出

本任务属于生成任务。任务输入是增强子细胞信息，包含细胞类型、细胞活性分箱和部分起始序列，输出是增强子序列（当前版本支持定长生成），通过设置不同的模型生成参数，模型支持单条序列生成和多条序列生成。模型生成的核心是学习增强子细胞信息到序列结构之间的拓扑关系。

数据来源

训练数据来源于公共数据库 EnhancerAtlas 2.0(The Wilmer Eye Institute, 2019, <http://www.enhanceratlas.org>)，基于 hg19 参考基因组[7]，共提取 4,035,437 增强子参考序列。增强子参考序列覆盖 197 种细胞类型，总计 9,918,133,647 bp，序列长度范围为 10–31,210,920 bp。

参考增强子源于 ENCODE 数据库(The ENCODE Project Consortium; 2020)(<https://www.encodeproject.org>)。基于 hg38 参考基因组[8]，获得 961,227 条增强子参考序列。通过与 Motif 数据库 HOCOMOCOv11_full_HUMAN_mono(Russian Academy of Sciences, 2017, <https://hocomoco13.autosome.org>)比对，计算生成序列中包含的 Motif 数量与特征。

模型设计

◆ 下游模型架构设计

模型在预训练 Genos-10B 8k 基础上，采用继续预训练过程，完成在增强子数据的训练任务。通过数值分箱和词表扩展，将细胞类型和细胞活性值表达作为特殊 token，添加到 token 词表，用于模型学习该类信息的 embedding 表达，捕捉细胞信息到增强子序列之间的映射关系。

◆ 训练策略与优化

训练过程是基于 HuggingFace 框架，采用 DeepSpeed Zero-1 并行化策略，执行继续预训练任务。考虑到 Token 词表扩展，在 Transformer 读取 Checkpoint 后，对模型参数尺寸进行重构，使得模型 Embedding 融入新增特殊 Token 信息。模型 Attention 采用 Mask 机制，使得模型能够学习生成序列的能力。

◆ 训练任务

模型训练基于 Z2000 完成，训练 8 个周期，训练 Tokens 数量达到 40B，学习率和训练 loss 如下所示：

图 1. 学习率与 loss 曲线。随着训练步数增加，学习率保持稳定，模型 loss 呈现稳定下降趋势。当训练步数达到 30000 时，模型 loss 趋于收敛。

评测指标

针对 CPT 模型生成的序列，采用 Blast 序列比对方法和 Motif 模式特征方法进行分析，评估生成序列的生物学合理性与可信度。

◆ **Blast:** 通过与已知增强子序列集合进行 blastn 比对，判断该序列是否为高可信度增强子序列。

1. 覆盖度 (Coverage)：表示查询序列 (query) 被成功比对到了目标序列 (subject) 的比例，定义如下：

$$Coverage = \frac{\text{比对区域的长度}}{\text{查询序列的总长度}} \times 100\%$$

2. 同一性/序列相似性 (Identity)：表示在比对区域内，查询序列和目标序列完全一致的碱基数量占比，定义如下：

$$Identity = \frac{\text{相同碱基的数量}}{\text{比对区域的长度}} \times 100\%$$

◆ **Motif:** 生成序列包含与真实增强子序列拥有相似的 motif 特征，则可视该序列为高可信度增强子。

1. 基于人类 motif 数据库 HOCOMOCO，利用 MEME FIMO，提取 CPT 模型生成序列的 motif 特征。基于贡献模式与排列顺序，对 motif 特征进行计算；
2. Jaccard index: 衡量两个 motif 集合间的重叠程度，反映共有 motif 组合占有 motif 类型的比例，定义如下：

$$Jaccard\ index = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \times 100\%$$

3. 最长共同子序列比例 (LCS ratio)：衡量两个 motif 序列在顺序上的相似度，相同 motif 出现的顺序越相同，该值越高，定义如下：

$$LCS\ ratio = \frac{\text{共同最长子字符串长度}}{\text{较长字符串长度}} \times 100\%.$$

评测

◆ **Blast 比对**

- set2set (ENCODE database based)

	Base Model		CPT Model	
prompt length	30bp	10bp	30bp	100bp
初筛	106,218	193,144	159,584	208,871
identity50% & coverage50%	50,470	166,707	114,160	175,274
identity80% & coverage80%	43,093	138,290	97,742	152,091
identity90% & coverage90%	29,015	110,427	75,497	127,877
identity95% & coverage95%	4,754	90,818	52,027	108,552

表 1. CPT 模型生成序列集的 blast 比对。Prompt 序列长度设置为 30bp，CPT 模型生成的序列经过 BWA 过滤，获取 159584 条可靠序列。参考 ENCODE 数据集，CPT 模型生成的高质量 enhancer 序列数量多于基础模型生成的 enhancer 序列。当 identity95%&coverage95%时，CPT 模型的生成能力超过基础模型 10 倍。

- seq2seq (target sequence based)

	Base Model		CPT Model	
prompt length	30bp	10bp	30bp	100bp
identity95% & coverage95%	332	818	24,590	72,192
identity90% & coverage90%	562	850	25,683	76,100
identity80% & coverage80%	1,024	904	27,570	83,570
identity70% & coverage70%	1,366	941	29,064	89,853
identity50% & coverage50%	2,095	1012	31,444	101,528

表 2. CPT 模型生成序列的 blast 比对。Prompt 序列长度设置为 30bp，CPT 模型生成 enhancer 能力在不同置信度（identity & coverage）下均优于基础模型。当 identity95%&coverage95%时，CPT 模型的生成能力超过基础模型 10 倍。

◆ Motif 比对(prompt=30bp)

模型	Base Model	CPT Model
12 celltype		27,695
Accard index>0.5	143	824
Jaccard index>0.5&LCS ratio>0.5	15	269

表 3. CPT 模型生成序列的 Motif 特性比对。参考 HOCOMOCO，验证集涵盖 12 个细胞类型，27695 条序列。基于不同可靠性阈值（Jaccard index/LCS ratio），CPT 模型的生成能力均优于基础模型。

◆ 分析验证

参考序列：seq_103539 为例。

参考增强子：EH38D2920180::chr17:28908863-28909208

● Base Model

1. Blast 比对：no significant match。
2. Motif 模式：序列检测到 5 个 motif，不符合检索过程中设定的最低 motif 数量要求
3. 生成序列多为重复序列，生物学价值较小

● CPT model

1. Blast 比对

最高得分	总得分	覆盖率	期望值	相似度	序列长
652	652	99.00%	4.6e-173	100.00%	345

表 4. seq_103539 的 blast 分析。

2. Motif 模式：106 个 motif，LCS ratio=0.9639, motif jaccard=0.9358。

参考文献

- [1] Genos Team. Genos: A Human-Centric Genomic Foundation Model[J]. *GigaScience*, 2025: giaf132.
- [2] Khoury G, Gruss P. Enhancer elements[J]. *Cell*, 1983, 33(2): 313-314.
- [3] Gao T, Qian J. EnhancerAtlas 2.0: an updated resource with enhancer annotation in 586 tissue/cell types across nine species[J]. *Nucleic acids research*, 2020, 48(D1): D58-D64.
- [4] Boratyn G M, Camacho C, Cooper P S, et al. BLAST: a more efficient report with usability improvements[J]. *Nucleic acids research*, 2013, 41(W1): W29-W33.
- [5] D'haeseleer P. What are DNA sequence motifs?[J]. *Nature biotechnology*, 2006, 24(4): 423-425.
- [6] Moore J E, Purcaro M J, Pratt H E, et al. Expanded encyclopaedias of DNA elements in the human and mouse genomes[J]. *Nature*, 2020, 583(7818): 699-710.
- [7] Church D M, Schneider V A, Graves T, et al. Modernizing reference genome assemblies[J]. *PLoS biology*, 2011, 9(7): e1001091.
- [8] Guo Y, Dai Y, Yu H, et al. Improvements and impacts of GRCh38 human reference on high throughput sequencing data analysis[J]. *Genomics*, 2017, 109(2): 83-90.